

Perceptions régionales du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

INALCO - RUSA520f - Nouveaux risques et nouvelles crise en ex-URSS

Présentation - 14 décembre 2022

Professeurs : Catherine Poujol, Sophie Hohmann et Laurent Coumel

Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie (21901621) - frederic@delathibauderie.fr

Plan

- Des liens historiques p. 3
- Le Caucase du sud p. 4
- Les 2 guerres du Karabagh p. 5
- Points clef Arménie et Azerbaïdjan p. 6
- Points clef Turquie et Iran p. 7
- Illustrations récentes du rôle de médiateur de l'Iran p. 8
- Bibliographie p. 9

Des liens historiques

Persian Territorial Losses after the Gulistan Treaty of 1813 and the Turkmanchai Treaty of 1828

Satrapie achéménide d'Arménie de 450 à 260 av. JC.
Religion zoroastrienne puis mazdéenne sous les sassanides, puis chrétienne en 301.

Royaume vassal alternativement de l'empire parthe (jusqu'en 252 ap. JC) puis sassanide (jusqu'en 646 ap. JC) ou romaine puis byzantine
Les Arsacides (branche cadette de la dynastie parthe) règnent en Arménie de 12 à 428 ap. JC

Période d'indépendance/autonomie à l'ombre des empires byzantin et arabe puis seldjoukide.

Terrain d'affrontement entre Ottomans et Séfévides à partir du 15^e s.

Trois guerres (bataille de Chaldiran en 1514) se concluent par le traité de Qasr-e Chirin (1639) qui fixe les frontières d'influence entre les 2 empires

Arménie divisée. La Perse prend les Khanats d'Erevan, de Nakhitchevan et du Karabagh.
Shah Abbas 1er déporte en 1604 une grande partie de la population vers Ispahan (quartier de nouvelle Djoulfa).

Première guerre russo-persane de 1804-1813 conclue par le Traité du Golestan. L'Iran perd le Dagestan, la Géorgie orientale, la plupart de l'actuel Azerbaïdjan et le nord de l'Arménie actuelle

Deuxième guerre russo-persane de 1826-1828 conclue par le traité de Turkmenchay. L'Iran perd les khanats d'Erevan, de Nakhitchevan et le reste du khanat de Talysh (Lankaran-Astara).

https://www.wikiwand.com/en/Russo-Persian_Wars#Media/File:Gulistan-Treaty.jpg

Le Caucase du sud

- Les Azéris sont le deuxième groupe ethnique le plus important en Iran après les Persans. Ils seraient entre 13 et 15m soit entre 15 et 18 % de la population iranienne (85m)
- Le guide suprême Ali Khamenei est d'origine azérie.
- Les Arméniens sont environ 200.000 en Iran et disposent de 2 sièges statutaires au parlement Majlis avec certains privilèges liés à l'alcool, la mixité et le port du voile.

Azerbaïdjan iranien est constitué des provinces : d'Azerbaïdjan occidental, d'Azerbaïdjan oriental, et d'Ardabil

	Arménie	Azerbaïdjan	Géorgie
Population (2020)	3m	10m	4m
PNB (2019)	13md\$	47md\$	16md\$

https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Caucasus-Region_fig1_304676478

[https://www.wikiwand.com/fr/Azerba%C3%AFdjan_iranien#Media/Fichier:Map_of_the_historical_region_of_\(Iranian\)_Azerbaijan.png](https://www.wikiwand.com/fr/Azerba%C3%AFdjan_iranien#Media/Fichier:Map_of_the_historical_region_of_(Iranian)_Azerbaijan.png)

Les 2 guerres du Karabagh

• Accord de cessez-le-feu du 10/11/2020 :

- Sous l'égide de la Russie en 9 points
- Restitutions à l'Azerbaïdjan (yc Choucha)
 - ■ ■ ■ ■
- Ce qui reste du Karabagh sous contrôle arménien est placé sous contrôle russe ■
- Un « corridor » de Latchin (5km de large et 65km de long) est placé sous contrôle russe pour relier l'Arménie au Karabagh. Une nouvelle route sera réalisée. (art. 5).
- Les liaisons de transport entre l'Azerbaïdjan et l'exclave du Nakhitchevan sont restaurées (libre circulation des personnes, véhicules et marchandises). Les contrôles seront faits par la Russie. Art 8.
- La construction de nouvelles communications entre Azerbaïdjan et Nakhitchevan seront réalisées. Art. 9.

• Première guerre (1988 ou 1991-1994) :

- En 1921, rattachement de l'enclave arménienne du Karabagh à la RSS d'Azerbaïdjan.
- En 1988, référendum d'autodétermination (146.000 arméniens et 41.000 azéris).
- En 1991, suppression du statut d'autonomie par l'Azerbaïdjan ; proclamation d'indépendance du Karabagh-Artsakh ; blocus.
- De 1991 à 1994, conflit armé direct entre Arménie et Karabagh avec l'Azerbaïdjan; accord de cessez-le-feu le 16/05/1994.

• Deuxième guerre en 2020:

- Le 27/09/2020, offensive éclair de l'Azerbaïdjan avec l'assistance technique et militaire de la Turquie et d'Israël. Inaction de la Russie.
- Usage massif de drones de combat. Débâcle arménienne.
- Accord de cessez-le-feu le 10/11/2020.

https://www.wikiwand.com/en/Republic_of_Artsakh#Media/File:Artsakh_Republic_1994-2020.svg
https://www.wikiwand.com/en/2020_Nagorno-Karabakh_cessfire_agreement#Media/File:2020_Nagorno-Karabakh_cessfire_map.svg

Points clef

- Arménie:

- Complexe d'encerclement par les Turcs Ottomans et Azéris
- Contexte du génocide arménien et des guerres d'indépendance du début du 20^e siècle
- Grande pauvreté et émigration massive
- L'Iran vient en 4^e position (6% du volume des échanges) de ses partenaires commerciaux (la Russie en 1^{ère} position avec 35% des échanges)
- Démocratie fragile et facilement contestée avec alternance de régimes pro-russe ou timidement pro-occidental
- Conflits larvés ou ouverts d'irréductibilité avec la Géorgie et ses voisins turcophones
- Alliance avec la Russie, longtemps perçue comme son protecteur régional (sentiment de trahison en 2020 et rumeurs de retrait de l'OTSC)
- Alliance historique et économique avec l'Iran, ancienne puissance tutélaire de l'Arménie
- Volonté de continuité territoriale entre Arménie et Karabagh, réalisée de 1991 à 2020
- Intégrité du Karabagh perdue en 2020 et lien territorial (corridor de Latchin) maintenu de manière très fragile sous contrôle russe

- Azerbaïdjan:

- Neutralité vis à vis de la Russie
- Animosité envers l'Arménie et destruction systématique des lieux de mémoires patrimoniaux arméniens (e.g. stèles khatchkars)
- Alliance historique avec la Turquie (même langue turcique Oghouz)
- Soupçons de présence israélienne et de base avancée de surveillance
- Achats d'armes et d'assistance militaire à la Turquie et à Israël
- Grande richesse pétrolière et gazière et dynamisme démographique (relatif)
- Dictature cleptocratique héréditaire depuis 1993 (clan Aliyev)
- Religion chiite mais société largement laïcisée
- Des revendications ponctuelles opportunistes d'un « grand Azerbaïdjan » visant l'Iran
- Des différends avec les autres pays riverains de la mer Caspienne (eaux de surface et fonds marins) résolu (?) en 2018
- Volonté de relier par voie terrestre l'Azerbaïdjan (province de Zangezour) avec son exclave du Nakhitchevan à l'ouest (« corridor de Meghri »)

Points clef

- **Iran :**
 - Rivalité mêlée de coopération avec la Turquie sur la région
 - Méfiance envers l'Azerbaïdjan, chiite mais turc
 - Présence d'une importante minorité azérie en Iran, bien intégrée, très industrielle et influente
 - Méfiance envers la Russie vue comme un prédateur historique qu'ils soit tsariste (2 guerres du Caucase, accord anglo-russe de 1907) ou soviétique (république socialiste du Gilan, république de Mahabad, Gouvernement populaire d'Azerbaïdjan etc.).
 - Impératif de préserver un lien de communication Nord-Sud par la frontière commune (44 km) (Nurduz-Agarak) entre Arménie et Iran vers la Géorgie et la Russie à travers le Caucase.
 - L'Arménie vient en 17^e position du volume des échanges de l'Iran
 - Hostilité virulente et menaçante à tout projet de modification des frontières et de l'intégrité territoriale de l'Arménie dans ses frontières officielles
 - Hostilité au projet qualifié de « Tourani » de la Turquie de continuité territoriale (et pas seulement de transit) via le Nakhitchevan avec le reste du « monde turcique » d'Asie centrale (projet « touranien »)
 - Neutralité affichée dans les conflits du Karabagh (crainte d'une solidarité populaire chiite et turcophone de sa minorité azérie)
 - Mais soutien actif discret sur le plan diplomatique et logistique
 - L'affaiblissement de la Russie sur les plans militaires et diplomatiques (guerre en Ukraine) pousse l'Iran à s'affirmer davantage dans le Caucase pour contrebalancer l'influence turque et la coopération militaire israélienne en Azerbaïdjan
 - Téhéran propose un renforcement de la voie de transport Nord-Sud qui relie le golfe Persique à la mer Noire via l'Arménie et la Géorgie.
 - Téhéran a proposé un tracé de « corridor » alternatif à celui de Meghri passant par son territoire pour rejoindre le Nakhitchevan.
- **Turquie:**
 - Hostilité historique envers l'Arménie et non-reconnaissance du génocide arménien
 - Visées hégémonique régionale et revendication du rôle de « grand frère » vis-à-vis des autres peuples turciques d'Asie centrale
 - Expansion économique et culturelle foudroyante de la Turquie en Asie centrale et Azerbaïdjan
 - Fantasme pantouranien ou néo-ottoman d'une partie de la droite nationaliste turque (Alp Arslan Türkes)
 - Résistance et méfiance affichée du Turkmenistan, du Khazakstan et de l'Ouzbekistan vis-à-vis du « grand-frère » trop entreprenant
 - Coup d'état avorté en 1995 visant l'union politique entre Azerbaïdjan (Heydar Aliyev) et Turquie (Tansu Ciler)
 - Concept partagé « d'une seule nation, deux états »
 - Soutien indéfectible politique, diplomatique, militaire et économique à l'Azerbaïdjan pendant les 2 guerres du Karabagh et blocus de la frontière avec l'Arménie à partir de 1993

Projets russe pour les voies de communication

- Le 11/01/2021, les présidents Poutine, Pashinyan, Aliyev se sont rencontrés à Moscou pour discuter de l'article 9 de l'accord de cessez-le-feu. Poutine a proposé de rétablir les lignes de chemin de fer de l'ex-URSS bloquées depuis 1991, afin de fluidifier les communications dans tout le Caucase
- Ligne orange :
 - Rouvrir la ligne sud passant par le Nakhitchevan, et reliant Erevan au sud de l'Azerbaïdjan et Bakou par la rive nord de l'Araxe
 - Rouvrir la ligne nord reliant Erevan à la ville arménienne de Dilijan et à la ville azérie de Qazax, et connectée à la ligne existante de Bakou Tbilissi interconnectée à la Russie
- Ligne violette :
 - Rouvrir la ligne ouest entre Gyumri (Arménie) et Kars (Turquie)
- Ligne bleue à construire
 - Prolongement de la ligne sud du Nakhitchevan vers Igdir en Turquie permettant l'interconnexion des réseaux russes et turcs.
- L'Arménie gagnerait deux liaisons de chemin de fer par le nord et le sud avec Bakou et la Russie et une liaison avec l'Iran via le Nakhitchevan. Également, la ligne sud rendrait plus accessible le sud du pays (Meghir) frontalier de l'Iran.
- L'Azerbaïdjan gagnerait une connexion à la Turquie et au Nakhitchevan par le sud et une connexion à Kars en Turquie par le nord via Gyumri
- La Russie gagnerait une meilleure pénétration et interconnexion ferroviaire de la Russie aux pays du Caucase et au-delà avec la Turquie et l'Iran (elle contrôle et opère déjà le réseau arménien).
- La Géorgie perdrait également le monopole de passage à Lars entre l'Arménie et la Russie et entre l'Azerbaïdjan et la Turquie via Tbilissi
- Le projet est subordonné à des questions de coût d'investissement, de compatibilité des écartements de rails entre Turquie, Iran et Russie et à l'organisation de la sécurité et le contrôle des transits internationaux

Lignes internationales en fonction:	—
Réseau soviétique à réhabiliter:	
-Ligne Arménie-Russie:	—
-Ligne Bakou-Nakhitchevan:	—
-Ligne Gyumri-Kars:	—
-Ligne Erevan-Bakou:	—
Ligne à construire:	—

<https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html>

Projets iranien pour les voies de communication

- Dans le projet russe, l'Iran perdrait son rôle d'unique voie de de communication routière entre Bakou et le Nakhitchevan et risquerait une concurrence d'importation de gaz turkmène si la voir ferroviaire prévue par le projet russe se double de gazoducs.
- En revanche, l'Iran gagnerait un accès ferroviaire à la Russie par Djolfa ville où le réseau iranien pourrait s'interconnecter au réseau arménien du sud.
- L'Iran a proposé un projet alternatif en partant du constat que la ligne ferroviaire de l'époque soviétique sur la rive nord de l'Araxe n'existe plus voire n'est plus utilisable en raison de la construction d'usines sur son tracé.
- Le 11/03/2022, l'Iran et l'Azerbaïdjan ont signé un mémorandum détaillant une projet de création d'une nouvelle ligne ferroviaire, routière et de lignes électriques sur la rive sud de l'Araxe à 5km en retrait en territoire iranien.
- L'Azerbaïdjan présente cette solution comme une alternative face au risque de guerre hybride que poserait l'Arménie vis-à-vis du projet azerbaïdjanais initial de « corridor de Zangezur » que les Arméniens refusent de mettre sur un pied d'égalité avec le corridor de Latchin entre l'Arménie et le Karabagh. Le projet iranien présenterait des garanties de stabilité et de sécurité sur le long terme à défaut d'une extra-territorialité.
- L'Iran n'est pas non plus favorable à ce « corridor de Zangezur » car il y voit une menace d'intégrité territoriale de l'Arménie et de remise en cause pour l'Iran à une d'une de ses frontières internationales
- Ce projet, s'il se faisait, pourrait marginaliser l'Arménie « île montagne » contournée par toutes les voies de communication et pourrait fragiliser l'existence du corridor de Latchin que les Azerbaïdjanais présentent comme la contrepartie du « corridor de Zangezur-Meghri »

<https://questionsorientoccident.blog/2020/12/14/apres-la-victoire-de-lazerbaïdjan-sur-larmenie-le-corridor-strategique-de-laraxe-menera-t-il-la-turquie-jusquaux-rivages-du-pacifique-via/>

<https://www.civilnet.am/en/news/654149/azerbaïdjan-to-establish-corridor-with-nakhichevan-via-iran/>

Illustrations récentes du rôle de médiateur de l'Iran

- **Signature d'un protocole d'accord sur une nouvelle liaison de transport de contournement par l'Iran joignant le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan (11/03/2022)**
- **Proposition iranienne d'un 3+3 (Russie, Turquie, Iran) + (Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie) (25 mai 2022)**
 - Instance régionale du Caucase
 - Rôle neutre de l'Iran par apport à la Turquie et la Russie parties prenantes dans le conflit
 - Focalisation sur les problématiques de transport et de connections interrégionales
 - Restaurer les liaisons routières et ferroviaires entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan-Turquie en passant par son territoire et de là par la Géorgie vers la Russie
 - Revitaliser la liaison routière Nord-Sud entre l'Iran et la Géorgie via l'Arménie
- **Déclaration du MAE iranien Amir Abdollahian au MAE azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov (14/09/2022)**
 - Amir Abdollahian a déclaré : "Nous considérons la frontière de l'Iran avec l'Arménie comme une voie de connexion historique qui doit rester inchangée »
- **Inauguration du consulat d'Iran de Kapan dans le corridor de Meghri (21/10/2022) en présence des 2 ministres des affaires étrangères**
 - Amir Abdollahian a déclaré : « Notre politique est de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie »
- **Grandes manœuvres militaires iraniennes à la frontière avec exercice de franchissement de l'Arax (24 octobre 2022)**
- **Réunion à Téhéran du PM arménien Nicol Pashinyan et du président Raïssi (01/11/2022)**
 - Ebrahim Raïssi a déclaré : « the Caucasus region is part of Iran's civilization, history, and culture (...) maintaining peace, stability, and tranquility in this region is significant for the Islamic Republic of Iran and (...) the Islamic Republic of Iran is always ready to use its diverse and efficient capacities to establish and strengthen peace and security in the Caucasus region. »

Bibliographie

- **Article sur le plan de résolution du conflit au Haut-Karabagh proposé par l'Iran :**
 - *Iran and the 3+3 Regional Cooperation Format in the South Caucasus: Strengths and Weaknesses*, par Vali Kaleji ; dans *Eurasia Daily Monitor Volume: 18 Issue: 96* ; 16 Juin 2021
 - <https://jamestown.org/program/iran-and-the-33-regional-cooperation-format-in-the-south-caucasus-strengths-and-weaknesses/> [jamestown.org]
- **Article sur le plan de résolution du conflit au Haut-Karabagh proposé par la Russie :**
 - <https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html>
- **Article sur le plan de résolution du conflit au Haut-Karabagh proposé par l'Iran**
 - <https://questionsorientoccident.blog/2020/12/14/apres-la-victoire-de-lazerbaïdjan-sur-larmenie-le-corridor-strategique-de-laraxe-menera-t-il-la-turquie-jusquaux-rivages-du-pacifique-via/>
 - <https://jam-news.net/azerbaijan-to-build-road-to-nakhichevan-bypassing-armenia/>
- **Article analysant les conséquences de la dernière guerre au Haut-Karabakh pour l'Iran :**
 - *Iran in South Caucasus: Turning losses into wins : Determined not to be cut out of the South Caucasus, Iran is forging strategic ties with both Baku and Yerevan*, par Yeghia Tashjian ; dans revue en ligne *The Cradle.co* ; 11 juillet 2022
 - <https://thecradle.co/Article/Analysis/12831?fbclid=thecradle.co>
- **Article en persan de la BBC :**
 - آیا ایران می‌خواهد «جای خالی» روسیه در قفقاز را پر کند؟
 - L'Iran veut-il combler la "place vide" de la Russie dans le Caucase ? ; par BBC Persian ; 19 novembre 2022
 - <https://www.bbc.com/persian/articles/c72319r5grwo> [bbc.com]
- **Dépêches de l'IRNA - Islamic Republic News Agency (Agence de presse officielle de la République islamique d'Iran) :**
 - <https://fr.irna.ir/news/84887971/La-fronti%C3%A8re-Iran-Arm%C3%A9nie-doit-rester-inchang%C3%A9-Amirabdollahian> 14 sept. 2022
 - [La présence de forces étrangères dans le Caucase ; une préoccupation commune des pays de la région \(AmirAbdollahian\) - IRNA Français](#) 16 oct. 2022
 - [La mise en garde de l'Iran contre tout changement géopolitique dans la région - IRNA Français](#) 20 oct. 2022
 - [Nous sommes contre la présence d'étrangers dans la région \(Amirabdollahian\) - IRNA Français](#) 20 oct. 2022
 - <https://fr.irna.ir/news/84918816/Le-respect-de-l-int%C3%A9grit%C3%A9-territoriale-des-pays-du-Caucase-doit> 21 oct. 2022
 - <https://fr.irna.ir/news/84919272/Inauguration-du-consulat-d-Iran-%C3%A0-Kapan-en-Arm%C3%A9nie-Vid%C3%A9o> 21 oct. 2022
 - <https://fr.irna.ir/news/84930179/L-Iran-est-int%C3%A9ress%C3%A9-par-la-paix-et-la-stabilit%C3%A9-dans-la-r%C3%A9gion> 1 nov. 2022
- **Le courrier d'Erevan - Le site d'information francophone en Arménie**
 - [Il n'y aura pas de corridor à travers l'Arménie vers Nakhitchévan : L'Iran et l'Azerbaïdjan signent un accord \(courrier.am\)](#) – 14 mars 2022